

Московский Государственный Университет
Географический факультет
Кафедра картографии и геоинформатики

Практическая работа № 3 по курсу «Проектирование и составление
общегеографических карт»

**Сравнительная характеристика карт масштаба 1: 2 500 000 на
территорию Кавказа, изданных в 1947, 1958, 1984, 2001 г.г.**

**Выполнила : студентка 307 гр.
Леменкова П.**

Москва-2002

Целью практической работы является сравнение 4 карт на территорию Кавказа одного масштаба – 1: 2500000 - , но разных лет издания: 1947, 1958, 1984, 2001 г.г.

Карты являются листами №9 в серии выпущенных 1:2500000 масштабе карт на территорию СССР/Российской Федерации.

Карты 1947, 1958, 2001 г.г. являются научно-справочными, настольными, карта 1984 г., на мой взгляд, отвечает требованиям демонстрационной настенной карты, т.к. она менее насыщена содержанием и ярче, красочнее оформлена, за счет чего многие формы рельефа могут быть хорошо видны издали.

Карты выполнены в конической проекции.

Карта 1947г. издана под общей редакцией В.П.Заруцкой, на листе карты приведена схема политико-административного деления, приведена подробная легенда с красочной многоцветной шкалой сечения рельефа. – Это является преимуществом карты, т.к. на картах всех следующих выпусков легенда расположена на других листах серии – на мой взгляд, это очень неудобно и является большим недостатком. В нижней части карты расположена масштабная линейка. Карта обрамлена красивой, не схематической и не упрощенной рамкой. Оценивая внешнее оформление карты, надо отметить, что карта издана в классическом стиле оформления в отличие от карт 1984 и 2001 г.г., и, помимо ее научного назначения, ее можно рассматривать как произведение искусства.

Карта 1958г. издана в ГУГК МВД СССР. Легенда и масштабная линейка расположены на листе №13.

Карта 1984 г. издана под ред. Белоглазовой О.А., легенды и масштабная линейка, как и на карте 1958г. – на листе №13, использованы одинаковые рамки в оформлении.

Подробная шкала сечения рельефа приведена только на карте 1947 г., а в остальных картах – на других листах серии.

На шкале рельефа 1947 г. применяются 12 оттенков на морских глубинах. От 0 до 50 метров – переходная область море/суша. На низменностях используются 4 оттенка зеленого, 9 – на возвышенности (до 1500 м) – светло-бежевые тона. В горных районах цвет сгущается до коричневого (вплоть до 3000 м), выше – переход в красные оттенки. Наиболее высокие участки высокогорий – выше 5000 м – окрашены в белый цвет. – Т.е. здесь отчасти применен принцип «чем выше – тем светлее». На карте 1958 г. цветовая шкала уже чуть более упрощенная. Для морских

территорий использовано 10 оттенков, причем, в отличие от предыдущей карты уже не каждая горизонталь имеет свой оттенок, а по 2-3 горизонтали приходится на 1 оттенок. От 0 до 250 м. – горизонтали проведены через 50 м., применена зеленая гамма. От 300 до 800 м. – через 100 м., 1000 – 4000 – через 250 м., отдельно взята горизонталь 4500 м., и далее от 5000 горизонтали проведены через 1000 м. По сравнению с предыдущей картой цветовая шкала более усеченная: и на морские территории, и на возвышенности число ступеней меньше (на 2 в обоих случаях). Кроме того числ горизонталей также меньше: по сравнению с предыдущей картой исключены горизонтали 50, 150, 250, 300, 500, 700, 2250, 2750, 3250 на территории Кавказа и горизонтали 50, 150, 250, 300, 500, 700 – на территорию Предкавказья. Шкала сечения рельефа на карте 1984 г. во многом совпадает со шкалой 1958 г. В 2001 г. включены следующие горизонтали: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2500, 3000. – т.е. шкала опять становится более подробной по сравнению с предыдущими. Большим недостатком карты является неудачная, на мой взгляд, цветовая гамма возвышенностей и горных территорий – целиком в коричневых тонах. В результате труднее отличить постепенные переходы оттенков в высокогорьях. Оптимален выбор в этом отношении на карте 1947 г. Начиная от 1947 г. и до 2001 г. на картах отчетливо видно все более подробное изображение границ: в 1947 г. изображалось только крупное политико-административное деление, в 1958 г. появляются границы национальных округов, а в 2001 г. – уже границы природных и нац. парков, заповедников. Но на последней карте – 2001г. – отсутствует граница между Ингушетией и Чеченской республикой по политическим причинам.

Изображение грунтов. На карте 1947 г. в легенде нет условного знака песков, а начиная с 1958 г. уже подробное деление на болота, солончаки, пески.

Населенные пункты. 1947 г.: изображаются столицы ССР, АССР, центры АО, столицы иностранных государств и центры административного деления. Все эти пункты различаются толщиной и типом шрифтов. Все прочие пункты (города, поселки гор. типа) не имеют подробного деления, а населенные пункты сельского типа изображены мелким курсивом.

Начиная с 1958 г. уже применяется количественное деление нас. пунктов по количеству жителей: более 1 млн., 300 тыс. – 1 млн., 100 – 300 тыс., 50 – 100 тыс., 10 – 50 тыс., менее 10 тыс. Это деление сохранилось до сих пор, но на карте 2001 г. добавлены 2 типа городов: 500 тыс. – 1 млн., 100 – 500 тыс., и выполнена классификация сельских нас. пунктов по количеству жителей: 10 – 50

тыс., менее 10 тыс., и выделены отдельным знаком отдаленные части города. На территориях иностранных гос-в нас. пункты по типу поселения не выделяются, но с числом жителей менее 10 тыс. – изображаются курсивом. Т.о., классификация стала более подробной, градация деления населенных пунктов детализировалась.

Дороги. На карте 1947 г. выделяются следующие типы дорог: железные дороги, автогужевые, и далее – прочие, караванные пути и перевалы. Т.е. классификация предельно проста в силу того, что дорожная сеть в то время на данный район была менее развитой, чем теперь. На реках отмечены порты, судоходные каналы, пароходные пристани. Отдельно выделены судоходные реки. С 1958 г. классификация дополняется новыми типами дорог, например, главные безрельсовые дороги и перевалы, стали дополнительно отмечать морские рейсы и расстояния между городами в км. На карте 1984г. отдельно выделены автодороги. Но, конечно, наиболее подробной становится градация дорог на карте 2001 г.: железные дороги подразделяются на 4 типа, появляется отдельный знак – туннели, выделяются магистральные и прочие железные дороги. Автодороги стали подразделяться на несколько типов: магистральные, главные, прочие. Очень подробной стала классификация водных путей: на судоходных реках теперь отмечается начало судоходства, речные порты, судоходные каналы (но их изображение не изменилось с 1958 г.), морские каналы выделяются двойной синей пунктирной штриховкой.

Береговая линия. На карте 1947 г. выделены только 2 типа условных знаков: береговая линия и переменная береговая линия. На карте 1958 г. береговая не выделяется отдельно в условных знаках, а в 2001 г., в связи с большей изученностью геоморфологии выделено 4 типа условных знаков береговой линии: береговая линия постоянная и определенная, узкие заливы, косы, острова; береговая линия непостоянная и неопределенная (штриховой линией); береговые отмели и мели; береговые обрывы с пляжем и без (показаны отдельно коричневым цветом).

Гидрография. Ценз отбора рек на всех картах – 0,5 см., озёр – 1 кв.мм. Отличительная черта карты 1947 г. в изображении гидрографии - применение коричневого цвета в рисунке рек. Рисунок речной сети сильно упрощен по сравнению с картой 1958г. и 2001. Выделено несколько типов гидрографических объектов: реки с постоянным течением, пересыхающие реки, пороги и водопады, мелиоративные каналы. Указано направление течения пересыхающих рек. Из озер выделены пресные, соленые (лиловым цветом), пересыхающие (штриховкой). На карте отсутствуют

обозначения ледников. На картах 1958 и 1984 г.г. в легенде нет специальных условных обозначений для гидрографических объектов. На карте 1984г. из морских путей обозначены только лишь 2 главных – Новороссийск-Батуми 460км, Стамбул-Батуми 1100 км. Гидрография карты 1984 г. сильно генерализована, особенно это заметно на южном побережье Чёрного моря, извилистость линий рек сильно упрощена. В 2001 г. появляется более подробная классификация для пересыхающих рек: выделяют соленые и пресные. Кроме того, теперь отдельно обозначаются подземные и исчезающие участки рек, протоки, старицы, острова. Кроме того, на карте подробно показаны линии морских путей: кроме уже имеющихся на предыдущих картах, нанесены линии Стамбул-Новороссийск 840км, Стамбул-Батуми 1100км. Среди мелиоративных каналов разделяют магистральные и прочие. Пороги и водопады теперь подписываются надписями «пор» и «вод». Отдельно появляется условный знак колодцев. На карте 2001 г. присутствует подробная характеристика ледников, ярко выделяющихся на темно-коричневом фоне.

Подписи названий. В легенде к карте 1947 г. подписаны лишь населенные пункты и реки (названия рек подписаны голубым цветом). На последней карте уже присутствует подробная характеристика надписей: обозначаются перевалы (мелким черным наклонным шрифтом), присутствуют названия пустынь, песков, сухих русел (коричневым цветом).

Карта 1947 г. выпуска отличается своим классическим стилем издания: здесь присутствуют все необходимые элементы карты – подробная легенда, шкала сечений рельефа, масштабная линейка, художественная рамка. По сравнению с картами последующих лет выпусков, на этой карте более упрощенное содержание, нанесено меньше отметок высот в горах, но это во многом определено степенью развития науки на тот период времени. Карта 1958г. уже гораздо более насыщена содержанием, но оформление ее более упрощенное. Карта 1984г. выполнена в ярких тонах, содержание ее опять сильно генерализованно, и она вполне может применяться для деменстрационных целей. Последняя карта – 2001г. - отражает новый этап развития картографии и других наук. Это научно-справочная карта, заключающая в себе богатый информационный материал, насыщенное содержание.